

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акромович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Анвар Амир ўгли Темиров,
Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети
хузуридаги Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш тармоқ маркази бўлим бошлиғи
E-mail: anvartemirov557@gmail.com

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР

For citation: Anvar A. Temirov, PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE IN KASHKADARYA REGION. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.214-217

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758432>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола, Қашқадарё вилоятида туризмни ривожда тарихий ёдгорликларни тутган ўрни илмий-амалий, назарий ва таҳлилий жиҳатдан ўрганиш, минтақанинг туристик ресурслари миқдор ва сифат жиҳатдан баҳолаш ва Қашқадарё вилоятида туризм соҳасини комплекс ривожлантириш йўналишлари бўйича мавжуд имкониятлар ва муаммоларни ёритиб беришга бағишланган.

Калит сўзлар: ЮНЕСКО, монументал санъат, Оксарой, туристик - рекреация, табиий туристик ресурслар, архитектура, категория.

Анвар Амир угли Темиров,

Заведующий отделом Отраслевой центр переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров
при Ташкентском государственном университете
узбекского языка и литературы
E-mail: anvartemirov557@gmail.com

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена научно-практическому, теоретико-аналитическому исследованию роли исторических памятников в развитии туризма в Кашкадарьинской области, количественной и качественной оценке туристских ресурсов региона и существующих возможностей и проблем комплексного развития туризма в Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, монументальное искусство, Оксарой, туристско-рекреационный, природные туристические ресурсы, архитектура, категория.

Anvar A. Temirov,
Department head Teaching training and Professional
Development Center Of Tashkent State University
Uzbek language and literature
E-mail: anvartemirov557@gmail.com

PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE IN KASHKADARYA REGION

ABSTRACT

This article is devoted to the scientific-practical, theoretical and analytical study of the role of historical monuments in the development of tourism in the Kashkadarya region, the quantitative and qualitative assessment of the region's tourism resources and the existing opportunities and problems for the integrated development of tourism in the Kashkadarya region.

Index Terms: UNESCO, monumental art, Aksaray, tourist and recreational, natural tourism resources, architecture, category.

1. Долзарблиги.

Юртимизнинг барча гўшалари қаторида Қашқадарё вилояти ҳам ўзига хос, ранг-баранг ва бой тарихий-маданий меросга эга. Вилоятда туризмни ривожлантириш ва у орқали иқтисодий самарадорликка эришиш учун нафақат маданий-тарихий обидалардан тўлақонли фойдаланиш, балки янги туризм қўшма корхоналарини ташкил этиш, мавжуд қувватларни модернизация қилиш ва технологик янгилашга йўналтирилаётган хорижий инвестицияларни янада кенг қўламда жалб этишга ҳам жиддий аҳамият қаратилиши зарур.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси.

Қашқадарё вилояти ҳудудида жами кўҳна тарихга эга жами 1321 та моддий-маданий мерос объекти, Жумладан, ҳисобга олинган тарихий ва маданий мерос объектларининг 1043 та археологик, 208 та меъморий, 27 та диққатга сазовор жой, 43 та монументал санъат ёдгорликлари, 50 та жойлаштириш воситалари (2682 ўрин), 100 дан ортик миллий ва европа таомлари тайёрловчи ресторан ҳамда миллий услубдаги чойхоналар, 17 та туроператорлик субъектлари фаолият юритмоқда (1).

3. Тадқиқот натижалари.

2018 йилда Тошкент шаҳридан Шаҳрисабз шаҳригача тезюар (Афросиёб) поезде катнови йўлга қўйилди. Қарши халқаро аэропортини "Очиқ Осмон" тизимида ишлаши учун самарали ишлар амалга оширилди.

Ҳайкалтарошликка оид кўплаб монументлар санъатсевар инсонларни мафтун этмоқ. Қарши шаҳридаги Одина, Кўкғумбаз, Қашқадарё кўприги, Шаҳрисабздаги Оқсарой ёдгорликлари, Китоб туманидаги Ҳазрати Башир, денгиз сатҳидан 4145 метр баландликда жойлашган Ҳазрати Султон ота, Қамаш туманидаги Лангар ота, Ҳазрати Ўғлонжон ота зиёратгоҳлари, соҳибқирон Амир Темур туғилиб ўсган жойлар ва бошқа кўплаб маданий ва маънавий мерос ҳудуднинг туризм салоҳияти юқориликдан далолат беради.

“Лангар ота” хонақоҳ-мақбараси – Қашқадарё вилоятининг Қамаш туманидаги тоғли ҳудудда жойлашган. Лангар ота зиёратгоҳи қадимий хонақоҳ-мақбаралар сирасига мансуб. Ушбу хонақоҳ-мақбара, мозийшуносларнинг гувоҳлик беришича, милодий 1520 йилларда бунёд этилган. Мақбара биносининг пештоқидан бошқа ҳар уч томони – икки ёни ва орқа деворлари юзалари учта равоксимон саёз тоқчаларга тенг бўлиб чиқилган. Ҳар бир тоқча марказида мақбаранинг ичига ёруғ тушиши учун дераза – панжаралар ўрнатилган. Панжаралар ўз даврида ёнғоқ ёғочидан юксак маҳорат билан ишланган.

Шу билан бирга бугунги кунда вилоятда туризм имкониятларидан етарлича фойдаланилмаяпти. Яъни ҳудудда жойлашган кўплаб тарихий обидалар тўғрисида хронологик маълумотлар мавжуд эмас.

Тарихий обидаларга олиб борувчи йўллар таъмирталаб ҳолатда. Бу ҳолатлар туризм объектларига янгича ёндашувни талаб этади.

Помир-Олой тоғлари этагидаги континентал (айрим жойларда эса ҳатто субтропик) иқлим туфайли бу минтақа ўзининг тоза табиий ландшафтлари, гўзал наботот ва ҳайвонот олами билан саёҳатчиларни мафтун қила олади. Минтақа худудида Китоб, Ҳисор ва Қизил-Сой каби бир неча машҳур кўриқхоналар мавжуд.

Айнан мана шу тоғолди худудларида табиатнинг қимматбаҳо мевалари – анор, беҳи, шафтоли, нок, гилос, лимонлар етиштирилади. Шу билан бирга кўп турдаги сабзавотлар, курук мевалардан бодом, писта ва ёнғоқлар ҳам етиштирилади. Кенг ўтлоқ ва далаларида яшил ўт-ўланлар чорвачилик ҳайвонларини боқишда хизмат қилиб келмоқда. Бу бойликларнинг барчаси иссиқ қуёш остида, кенг далалар бағрида жойлашган.

Тоза об-ҳаво ва чиройли табиат билан бирга худуд қадимий шаҳарлар ва архитектура харобалари билан бойдир. Буюк саркарда Амир Темурнинг ватани бўлмиш Шаҳрисабз шаҳри ЮНЕСКОнинг бутунжаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган (2).

Аммо ҳали-ҳануз мутасаддилар эътиборини кутиб ётган, қаровсизлик, ўз ҳолига ташлаб қўйилиши оқибатида йилдан-йилга йўқолиб кетиш хавфига яқинлашиб бораётган тарихий обидаларимиз ҳам йўқ эмас. Улардан бири Ғузур туманининг Хўжагузар маҳалласида, Ғузур-Дехқонобод автомобиль йўли бўйида жойлашган обихона ва минора меъморий ёдгорлигидир.

Ҳужжатларда ушбу мажмуанинг бундан камида 9-10 аср аввал бунёд этилгани айтилади (3). Унинг айнан ким томонидан қурилгани маълум эмас, бироқ шунча йил давомида қанча-қанча тўфонлардан ўтиб сақланиб келаётгани, қурилиш услуби аждодларимизнинг бунёдкорлик маҳорати ва санъатидан дарак бериб турибди. Уни асл қиёфасига мос тарзда, белгиланган меъморий талаблар асосида қайта тиклаш ва таъмирлаш - бугуннинг талаби.

Шундан келиб чиқиб, мазкур тарихий обида таъмирланиши кўзда тутилган бўлиб, бу борадаги ишлар давлат бюджети маблағлари асосида молиялаштирилиши белгиланган эди. Аммо режадаги ишлар қоғозда қолиб кетди.

Натижада эса собиқ иттифоқ даврида “Райпо” дея аталмиш ташкилот тасарруфига берилиб, оғборхонага айланиб қолган обидага бўлган муносабат бугун ҳам зиғирча ўзгаргани йўқ. Ҳозир худуддаги тадбиркорлардан бири бу меъморий мажмуадан тойланган пахта ва кўрпа-тўшак сотиладиган дўкон сифатида фойдаланмоқда. Ваҳоланки, обидага озгина эътибор қаратилиб, у бироз таъмирланиб, атрофи ободонлаштириб қўйилганда, бу жой ёшларимиз кўриб ўз тарихидан, аждодлари амалга оширган ишлардан фахр туйғусини ҳис этадиган, сайёҳлар томоша қилиб ҳайратланидиган, юртимиз тарихига баҳо берадиган гўзал мажмуалардан бирига айланган бўларди.

Қанчалик худуд туристик объектларга бой ҳисобланса, туристик маҳсулотлар турини кўпайтириш имконияти яралади. Ҳар бир худуд маълум тур туристик ресурсларга эга бўлади. Қайсидир худуд тарихий обидаларга бой ҳисобланса, айримлари табиий туристик объектларга бой ҳисобланади. Туристик фаолиятда барча туристик ресурслардан бир зайлда фойдаланиб бўлмайди, чунки объектларнинг жойлашишидаги қўлайлиги, жозибadorлиги турлича. Шунинг учун туристик ресурсларни сифат жиҳатдан баҳолаш муҳим саналади (4). Сифат жиҳатдан баҳолашда қўйидаги белгилар эътиборга олинади: таъсирчанлиги, улуғворлиги, жойлашувидаги қулайлик, атроф-муҳит ҳолати, табиий рекреация ресурсларининг ўзига жалб қилиш қобилияти ва бошқалар.

Туристик - рекреация ресурсларини мамлакат миллий бойлиги сифатида баҳолаш лозим. Қашқадарё вилояти туманларини туристик ресурсларини сифат жиҳатдан баҳолаш мумкин. Агарда шартли равишда беш балли тизимда баҳоласак, табиий туристик ресурслари имконияти бўйича Шаҳрисабз, Қарши, Китоб ва Қамаш туманлари - 5 баллга, Яккабоғ тумани, Чироқчи тумани, Ғузур тумани - 4 баллга, Миришкор, Нишон Касби туманлари - 2 баллга тенг. Тарихий обидалар ва диний қадамжолли объектларга эга худудлар имконияти бўйича, Шаҳрисабз, Қарши, - 5 баллга, Китоб ва Қамаш - 4 баллга, Нишон Миришкор ва Дехқонобод туманлари - 1 баллга баҳолаш мумкин. Миллий этнографик ва маданий обидалар ресурслари бўйича Шаҳрисабз ва Қамаш туманлари - 5 баллга, Қарши, Ғузур ва Чироқчи туманлари - 4 баллга, қолган туманларни - 3 баллга баҳолаш мумкин.

Юқоридаги маълумотлар асосида айтиш мумкинки, Шаҳрисабз, Қарши шаҳри ва тумани, Китоб, Яккабоғ ва Қамаш туманлари туристик ресурсларга бой ҳисобланса, айрим туманларнинг туристик ресурс имконияти кам. Шу жиҳатдан туманларнинг туристик ресурслари потенциалини уч категория (юқори, ўртача, паст) асосида баҳолаш ҳам мумкин. Бу ерда, Шаҳрисабз, Қарши шаҳри ва тумани, Китоб ва Қамаш туманлари юқори категорияга, Ғузор, Чироқчи ва Яккабоғ туманлари ўртача категорияга, қолган туманларни паст категорияга киритиш мумкин.

4. Хулосалар.

Мухтасар қилиб айтганда, Қашқадарё вилоятида туризмни ривожда музейлар ва тарихий ёдгорликларни тутган ўрни илмий-амалий, назарий ва таҳлилий жиҳатдан ўрганиш, минтақанинг туристик ресурслари миқдор ва сифат жиҳатдан баҳолаш, Қашқадарё вилоятида туризм соҳасини комплекс ривожлантириш йўналишлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш соҳадаги долзарб муаамолардан биридир.

Адабиётлар/Литературы/References:

1. Ахмедов Х.И., Аллаберганов А.А. Туризм фаолиятини ташкил этиш.: «Ўзбекистон фойласуфлари миллий жамияти», – Т: 2004. 210 б. (Akhmedov X.I., Allaberganov A.A. Organization of tourism activities: "National Society of Philosophers of Uzbekistan", - T: 2004. 210 p.)
2. Маматқулов Х.М. ва бошқалар “Халқаро туризм” дарслик. Т.: 2009. (Mamatkulov X.M. etc. Textbook "International Tourism". T.: 2009.)
3. Назарова Г. Комилова Ф. “Ўзбекистонда туризм имкониятларини кенгайтириш”. Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. 2000. (Nazarova G. Komilova F. "Expanding tourism opportunities in Uzbekistan". Economic Bulletin of Uzbekistan. 2000.)
4. Файзиева Ш.Р. Ўзбекистонда туризм ривожланишининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш”. Номзодик диссертацияси автореферати. Тошкент, 2006. (Fayzieva Sh.R. Improving the economic mechanism of tourism development in Uzbekistan. Abstract of the candidate's dissertation. Tashkent, 2006.)
5. Болтабоев М.Р. Ўзбекистонда туризм индустрияси: салоҳият, тараққиёт ва истиқболлар. // Ўзбекистонда туризм инфратузилмасини такомиллаштиришда хорижий тажрибани қўллаш мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани материаллари. 2015 йил 25 сентябрь. Т.: 2015. 5-б. (Boltaboev M.R. Tourism industry in Uzbekistan: potential, development and prospects. // Proceedings of the international scientific-practical conference on the application of foreign experience in improving the tourism infrastructure in Uzbekistan. September 25, 2015. T.: 2015. 5-b.)
6. Хўжамов М. Ўзбекистонда туризмнинг ривожланиши. «Тафаккур сарчашмалари» туркумидан. Тошкент.: «Фан», 2007. 110-б. (Ho'jamov M. Development of tourism in Uzbekistan. From the series "Sources of Thought". Tashkent.: «Fan», 2007. 110-p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000